

SCREENING PARA VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA POR INMUNOENSAYO ENZIMÁTICO DE CUARTA GENERACIÓN EN DIFERENTES ZONAS DE IMPORTANCIA EN EL ESTADO ARAGUA, PERÍODO 2015-2016

SCREENING FOR HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS BY FOURTH GENERATION ENZYMOLOGICAL IMMUNO TESTING IN DIFFERENT IMPORTANCE AREAS IN ARAGUA STATE, PERIOD 2015-2016

ZULITZA PIMENTEL RODRÍGUEZ^{1,2,*}, YARACELI MÁRQUEZ^{1,2}, PEDRO RODRIGUEZ¹, LUIS PÉREZ-YBARRA³, DAVID BARROSO¹, MILAGRO MONTES DE OCA¹, MERLYS ARVELAEZ¹, PEDRO ESCALONA², AURORA MARTINEZ², LUISA AMBROSIO²

¹CORPOSALUD Aragua, Unidad Programática Regional de Inmunología Clínica (UPRIC), Maracay, Venezuela, ^{2,3}Universidad de Carabobo, Facultad de Ciencias de la Salud, Sede Aragua, Escuela de Bioanálisis, ²Departamento Clínico Integral, ³Departamento de Ciencias, Maracay, Venezuela

*Correspondencia: Zulitza Pimentel Rodríguez , E-mail: zjpimentel@gmail.com

RESUMEN

Debido a la elevada proporción de sujetos portadores de VIH que desconocen su estado serológico, son necesarias nuevas estrategias para el diagnóstico de la infección por VIH. A través de la campaña “Hazte la Prueba” se realizó un *screening* de VIH en las poblaciones con mayor porcentaje de infección, haciendo la detección a través de un ELISA de cuarta generación durante el periodo 2015-2016. La muestra estuvo representada por 4.648 personas de uno u otro sexo. Resultaron reactivas o en zona gris 17 personas (17/4651; 0,37%), 76,47% de estas personas fueron de sexo masculino y 23,52% de sexo femenino, evidenciando un incremento notable en el número de casos en el sexo femenino. Con respecto a la edad, llama la atención que el mayor porcentaje de resultados positivos/zona-gris se ubicó en el intervalo de edades comprendidas entre los 10 a 19 años. De los pacientes que resultaron reactivos, solo cuatro accedieron a repetirse la prueba. Esto es un reflejo del temor a saber el estatus actual de su condición con respecto a la infección. Ello puede conllevar a la evolución de la enfermedad al pasar los años con un desgaste del sistema inmune y la posible presentación de infecciones oportunistas o neoplasias asociadas al SIDA, acortando la expectativa de supervivencia en cada paciente. Es por ello que la identificación temprana del VIH y el seguimiento puntual son estrategias fundamentales para mejorar el estado del paciente y la reducción de la transmisión del virus.

PALABRAS CLAVE: VIH/SIDA, ELISA de cuarta generación.

ABSTRACT

Due to the high proportion of HIV-carrier subjects who are unaware of their serological status, new strategies are needed for the diagnosis of HIV infection. Through the “Do yourself the test” (“*Hazte la prueba*”) campaign, an HIV screening was carried out in the populations with the highest percentage of infection, making the detection by using a 4th generation ELISA during the 2015-2016 period. The sample was represented by 4648 persons of either sex. Seventeen persons were reactive or gray-zone (17/4651; 0.37%), 76.47% of these persons were male and 23.52% female, showing a remarkable increase in the number of female cases. Considering age, it is striking that the highest percentage of positive results/gray-zone was in the age range between 10 and 19 years. Of the patients who were reactive, only 4 agreed to repeat the test. This is a reflection of the fear of knowing the current status of their condition with respect to the infection. This could lead to the evolution of the disease over the years with a decay of the immune system and the possible presentation of opportunistic infections or neoplasms associated with AIDS, shortening the expectation of survival in each patient. That is why early HIV identification and timely follow-up are fundamental strategies to improve the patient's condition and reduce the transmission of the virus.

KEY WORDS: HIV/AIDS, 4th generation ELISA.

INTRODUCCIÓN

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (más conocido por el acrónimo ONUSIDA) indicó que 36,9 millones de personas vivían con el VIH en todo el mundo para finales del año 2017, de estos, 35,1 millones eran adultos, 18,2 millones mujeres mayores de 15 años y 1,8 millones niños (menores de 15 años). Con respecto a las nuevas infecciones, 1,8

millones de personas contrajeron la infección por el VIH en 2017, de los cuales 6 millones eran adultos. En el caso de América Latina para el 2017, 1,8 millones de personas vivían con el VIH y se produjeron aproximadamente 100.000 nuevas infecciones (ONUSIDA 2018).

Con el fin de reducir las nuevas infecciones por VIH, mejorar la calidad de vida de las personas infectadas y disminuir la mortalidad por

SIDA, países de América Latina, el Caribe y sus alrededores establecieron nuevas metas denominadas “90-90-90” a alcanzar en el año 2020: 1) aumentar al 90 por ciento la proporción de personas con VIH que conoce su diagnóstico, 2) aumentar al 90 por ciento la proporción de personas bajo tratamiento antirretroviral y 3) aumentar al 90 por ciento la proporción de personas bajo tratamiento con carga viral indetectable (supresión viral) (ONUSIDA 2015).

Entre los 1,8 millones de personas que viven con el VIH en América Latina a fines de 2017, el 77% eran conscientes de su estado de VIH. Alrededor de 1,1 millones de personas accedían a terapia antirretroviral en 2017, lo cual representa el 61% de todas las personas que viven con el VIH y el porcentaje estimado de personas que viven con el VIH que lograron la supresión viral aumentó de 45% en 2016 a 52% en 2017. Los costos de los medicamentos antirretrovirales y otros productos para el VIH en la región siguen siendo un problema. La mayoría de los países de América del Sur están clasificados como de ingresos medios y tienen acceso limitado a estos. En la República Bolivariana de Venezuela, la economía y la crisis está dificultando la adquisición y distribución de productos médicos, incluso para las pruebas de VIH. La escasez de medicamentos antirretrovirales, suministros para tratar infecciones oportunistas y los condones, son comunes (ONUSIDA 2018).

Para el año 2012, Venezuela ocupó el cuarto lugar con mayor número de nuevas infecciones por VIH en América Latina, los primeros lugares correspondieron a Brasil, México y Colombia de acuerdo al informe global de ONUSIDA para ese año. Este informe también señala que Venezuela ocupa el cuarto lugar con mayor número de muertes por SIDA en Latinoamérica, los primeros lugares corresponden a Brasil, Colombia y México (AAAC 2015).

Las pruebas para detección de VIH deben ser de carácter voluntario y ajustarse a las llamadas “cinco C”: consentimiento informado, carácter confidencial, consejo y asesoramiento, corrección de los resultados de las pruebas y conexiones con los servicios de prevención, atención y tratamiento. El diagnóstico de la infección por VIH en adultos está basado en una estrategia de dos pasos, en primer lugar, se realizan análisis con la técnica de ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA, por sus siglas en Inglés) de cuarta generación con dos muestras en dos momentos distintos (ONUSIDA 2013). Al dar presuntivamente ambas determinaciones reactivas se realiza posteriormente un análisis de confirmación con

la técnica de Western Blot (WB) (Ospina 2006, MSSSE 2014). Desde marzo 2013 hasta la actualidad el diagnóstico de VIH en Venezuela sólo se ha venido realizando con dos ELISA de cuarta generación en dos tiempos diferentes sin el empleo del análisis confirmatorio WB por la inexistencia de la misma en el país.

La tasa de transmisión del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) es 3,5 veces mayor en individuos que no están conscientes de su condición de VIH (sin diagnóstico), al compararlos con aquellos pacientes que han sido diagnosticados oportunamente. La falta de diagnóstico del VIH en esos individuos contribuye a incrementar la posibilidad de su transmisión y al deterioro del sistema inmune del individuo (Forbi *et al.* 2010).

La incorporación tardía de las personas infectadas de VIH en el programa nacional de VIH/SIDA establece un número elevado de muertes por SIDA con un tiempo de supervivencia más corto que para las personas diagnosticadas oportunamente. Las ventajas para el diagnóstico de la infección primaria por VIH son muchas, se ha evidenciado que al instalar terapia anti retroviral en las etapas iniciales del proceso de infección resulta en una mayor supervivencia del paciente. Las ventajas teóricas serían acortar la duración y gravedad de los síntomas, suprimir la replicación viral, reducir el riesgo de transmisión del VIH (muy elevado en la infección aguda), reducir la diversidad viral y el número de células infectadas (reservorio), preservar o restaurar el sistema inmunitario y la inmunidad específica frente al VIH (aumentando tanto el número de linfocitos TCD4+ como el de los linfocitos TCD8+, lo que podría permitir el control inmunológico de la replicación viral), modificar la historia natural de la infección, disminuir el riesgo de progresión y mejorar el pronóstico de la infección por VIH (GESIDA 2011).

Por consiguiente, es esencial que los sistemas de atención de salud funcionen eficientemente para identificar esta población y atender sus necesidades de manera sustentable por el estado. En el estado Aragua, la Corporación de Salud del estado (CORPOSALUD) entre 1981 y 2003, registró 1.287 personas infectadas con el VIH, de las cuales 847 desarrollaron SIDA durante ese periodo (Vicentelli *et al.* 2008). De igual forma, según lo reportado por Márquez *et al.* (2017), de los pacientes positivos al VIH por la prueba de ELISA (4ta generación) y confirmatorio (WB), que acudieron a la UPRIC en el período agosto 2012 - agosto 2013 la mayoría fueron adultos jóvenes con edades comprendidas entre 26 a 35

años (36,3%), seguido del grupo de 16 a 25 años (35,7%). Ambos representaron la mayoría de la muestra estudiada con el 72% de pacientes, siendo el sexo masculino el más frecuente (83,8%).

A través de la campaña “Hazte la Prueba” dirigida por la Corporación de Salud del estado Aragua realizada en instituciones de Educación Superior (públicas y privadas), algunas organizaciones gubernamentales y otros entes de importancia en el estado Aragua, se planteó realizar un *screening* de VIH en las poblaciones con mayor porcentaje de infección y de esta manera poder captar aquellos pacientes con desconocimiento de su condición, además de promover la educación sexual fomentando el uso correcto del preservativo.

MATERIALES Y MÉTODOS

La población estuvo constituida por todos los individuos que se encontraban en cada uno de los municipios del estado Aragua donde se realizó el llamado a las jornadas “Hazte la Prueba” durante el periodo 2015-2016. La muestra estuvo representada por 4.651 personas de uno u otro sexo. Antes de realizar el diagnóstico del VIH, las personas que accedieron a participar en el estudio otorgaron su consentimiento informado donde se les explicaron los objetivos y alcances de la investigación. Por otra parte, se les explicó acerca del proceso de la prueba y se dio la orientación en cada caso (consejería pre-test), así como los servicios que podrían recibir según los resultados y su derecho a negarse si así lo decidieran. Se registraron los datos personales de cada paciente y se procedió a extraer una muestra de sangre de 10 mL. Las muestras obtenidas sin anticoagulante fueron centrifugadas a 3.000 rpm durante 10 min para luego separar el suero y almacenarlo a -20°C hasta el momento de su procesamiento. Se realizó la prueba serológica para VIH de cuarta generación (de la casa comercial DRG y BIOLINE), la cual incluye la determinación simultánea de anticuerpos (anti-VIH-1 y anti-VIH-2) y de antígeno p24 del VIH-1. Aquellas personas cuyos resultados fueron positivos o cayeron en zona gris (indeterminación), se les recomendó realizarse una segunda toma de muestra para confirmar resultado en la Unidad Regional de Inmunología Clínica Maracay.

Para el análisis estadístico se calcularon los porcentajes (%P) para las categorías de resultados de la prueba de serología para VIH de cuarta generación y se construyeron los intervalos al 95% de confianza [IC_{95%}(%P)] tanto en forma general como clasificados por sexo,

grupo etario y sitio de toma de muestra. Para verificar si los resultados de la prueba están asociados con el sexo, el grupo etario y el sitio de toma de muestra de las personas analizadas, se aplicó la prueba de independencia de chi-cuadrado (χ^2), y para la variable edad se calcularon las *odds-ratios* (OR) y se construyeron los intervalos al 95% de confianza [IC_{95%}(OR)] para caracterizar las asociaciones encontradas. El nivel de significación se fijó en 5%, por lo cual un resultado se consideró estadísticamente significativo si $p \leq 0,05$. Los datos fueron procesados utilizando los programas estadísticos Minitab 17.0 (estadísticos descriptivos) y StatXact 9.0 (prueba de independencia de χ^2 , *odds-ratios* e intervalos de confianza) ambos bajo ambiente Windows.

RESULTADOS

Del total de personas que accedieron a realizarse la prueba, 20 presentaron resultados positivos al VIH o en zona gris (20/4.651; 0,43%), de los cuales tres fueron descartados por haber sido pacientes confirmados en años anteriores y pertenecientes al programa de ITS (Infecciones de Transmisión Sexual) de la URIC; es decir, pacientes que ya sabían que son portadores del VIH, por lo cual el total de pacientes se redujo a 17 y el total de muestras a 4.648. De estas personas, 2.675 (57,55%) eran de sexo femenino, 1.971 (42,41%) de sexo masculino, y dos (0,04%) a quienes no se les registró o se extravió dicho registro.

La Tabla 1 muestra los resultados distribuidos por sexo en forma dicotómica (reactivo/zona-gris y no reactivo); en la misma se observa que la frecuencia de resultados positivos/zona-gris es mayor (0,66%) para las personas de sexo masculino; en ese sentido, la prueba de independencia de χ^2 indicó que hay asociación estadísticamente significativa ($\chi^2 = 8,10$; 1 gdl; $p = 0,0057$) entre el sexo de las personas y el resultado de la prueba; asimismo, la *odds-ratio* OR = 4,43, IC_{95%}(OR) = (1,37; 18,69) indicó que los resultados reactivo/zona-gris fueron más frecuentes en las personas de sexo masculino.

La edad de las personas atendidas osciló entre los 2 y 76 años ($\bar{x} = 28,87 \pm 12,06$ años); para las personas de sexo masculino la edad osciló entre los 2 y 75 años ($\bar{x} = 28,06 \pm 12,24$ años) y para las del sexo femenino entre los 7 y 76 años ($\bar{x} = 29,47 \pm 11,89$ años). La Tabla 2 muestra los resultados distribuidos por grupo etario en forma dicotómica (reactivo/zona-gris y no reactivo) para la prueba de VIH, en la misma se observa que la frecuencia de resultados positivos/zona-gris es mayor para las personas con edades

comprendidas entre los 10 a 19 años con seis casos, seguido del grupo de 20 a 29 años con

cinco casos, y de 30 a 39 años con cuatro casos sucesivamente.

Tabla 1. Distribución de frecuencias para los resultados dicotómicos de la prueba de VIH de acuerdo al sexo.

Sexo	No reactivo (%)	Reactivo (%)	Zona-gris (%)	Total	IC _{95%} (%P _{positivo})	IC _{95%} (%P _{Zona-gris})
M	1.958 (99,34)	10 (0,51)	3 (0,15)	1.971	0,23 – 1,02	0,03 – 0,52
F	2.671 (99,85)	2 (0,075)	2 (0,075)	2.675	0,01 – 0,03	0,01 – 0,03
Total	4.629 (99,63)	12 (0,26)	5 (0,11)	4.646	0,12 – 0,49	0,03 – 0,28

Tabla 2. Distribución de frecuencias para los resultados dicotómicos de la prueba de VIH clasificados por grupo etario.

Grupo etario (Años)	No reactivo (%)	Reactivo (%)	Zona gris (%)	Total
0 A 9	2 (100)	0 (0)	0 (0)	2
10 A 19	1.117 (99,46)	3 (0,27)	3 (0,27)	1.123
20 A 29	1.850 (99,73)	5 (0,27)	0 (0)	1.855
30 A 39	727 (99,45)	4 (0,55)	0 (0)	731
40 A 49	536 (99,63)	0 (0)	2 (0,37)	538
50 A 59	304 (100)	0 (0)	0 (0)	304
60 A 69	81 (100)	0 (0)	0 (0)	81
70 A 79	9 (100)	0 (0)	0 (0)	9
Total	4.626 (99,63)	12 (0,26)	5 (0,11)	4.643

La prueba de independencia de χ^2 indicó que no hay asociación estadísticamente significativa entre el resultado de la prueba de VIH y el sitio donde fue tomada la muestra, la Tabla 3 muestra solo las frecuencias correspondientes a los tres posibles resultados. En general, la tendencia observada fue que los resultados positivos o en

zona gris fueron más frecuentes en los sitios de toma de muestra a los que asistieron más personas, la única excepción a esta tendencia fue el resultado positivo obtenido en el Barrio El Venerable.

Tabla 3. Distribución de frecuencias para los resultados dicotómicos de la prueba de VIH clasificados según sitio de toma de muestra.

Sitio de toma de muestra	No reactivo (%)	Reactivo (%)	Zona gris (%)	Total
Ambulatorio Padre Lazo	78 (100)	0 (0)	0 (0)	78
Base Aérea El Libertador (BAEL)	473 (99,37)	2 (0,42)	1 (0,21)	476
Barrio El Venerable	64 (98,46)	1 (1,54)	0 (0)	65
Escuela Básica Militar	315 (100)	0 (0)	0 (0)	315
Gobernación SSIGA	300 (100)	0 (0)	0 (0)	300
Hospital Jose Maria Benítez	551 (99,64)	2 (0,36)	0 (0)	553
Hospital Central de Maracay (HCM)	610 (99,35)	3 (0,49)	1 (0,16)	614
Instituto Universitario de Tecnología Juan Pablo Pérez Alfonzo (IUTEPAL)	311 (99,68)	1 (0,32)	0 (0)	312
Óvalo de Turmero	40 (100)	0 (0)	0 (0)	40
PDVAL La Mora	38 (100)	0 (0)	0 (0)	38
Tecnológico La Victoria	326 (99,39)	0 (0)	2 (0,61)	328
Universidad Bicentenario de Aragua (UBA)	315 (100)	0 (0)	0 (0)	315
Universidad Central de Venezuela (El Limón)	263 (100)	0 (0)	0 (0)	263
Universidad de Carabobo Sede Aragua (UCSA)	399 (99,75)	1 (0,25)	0 (0)	400
Universidad Santiago Mariño (USM)	240 (99,17)	2 (0,83)	0 (0)	242
Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL)	308 (99,68)	0 (0)	1 (0,32)	309
Todo	4.631 (99,63)	12 (0,26)	5 (0,11)	4.648

Del total de personas con resultados reactivo ($n = 12$) sólo cuatro se realizaron la segunda prueba confirmatoria en la URIC, todas estas personas que se tomaron la segunda muestra eran de sexo masculino. Hay que señalar además, que

estas cuatro personas resultaron positivas en el confirmatorio. Asimismo, de las cinco personas que presentaron resultado en zona gris en las jornadas ninguno se realizó la prueba confirmatoria (Tabla 4).

Tabla 4. Frecuencias absolutas y relativas para la realización de la prueba confirmatoria en personas con resultados positivos o en zona gris durante las jornadas.

Sexo	Primera prueba (Jornadas)	Segunda prueba (URIC)		Total (%)
		Reactivo (%)	No realizada (%)	
F	Reactivo (%)	0 (0)	2 (11,76)	2 (11,76)
	Zona Gris (%)	0 (0)	2 (11,76)	2 (11,76)
M	Reactivo (%)	4 (23,53)	6 (35,29)	10 (58,82)
	Zona Gris (%)	0 (0)	3 (17,65)	3 (17,65)
Total (%)		4 (23,53)	13 (76,47)	17 (100)

DISCUSIÓN

En la actualidad es difícil realizar un análisis epidemiológico de la situación del VIH/SIDA en Venezuela, por la carencia de información estadística actualizada y confiable. Esta situación ha sido reconocida por el Ministerio del Poder Popular para la Salud en su calidad de ente rector de la salud pública en Venezuela, al manifestar la necesidad imperiosa de que en el país se tenga información actualizada sobre la epidemia, que oriente una planificación estratégica de respuesta (AAAC 2015).

Se evaluaron un total de 4.648 muestras provenientes de personas de distintos sectores de la ciudad, de los cuales 17 (0,37%) resultaron reactivos para la prueba de VIH. El 76,47% estuvo representado por el sexo masculino y 23,52% por el femenino. Estos resultados son similares a los presentados por Márquez *et al.* (2017), en donde los pacientes que acudieron a la UPRIC y que habían sido diagnosticados a la prueba VIH y posteriormente confirmados por WB entre 2012 y 2013 correspondieron el 83,8% al sexo masculino y 16,2% al femenino, manteniendo la tendencia de que el mayor porcentaje se ubica en el sexo masculino, sin embargo, se evidenció un incremento notable en el número de casos en las féminas (correspondiendo con lo observado a nivel mundial, lo que se conoce como la feminización de la epidemia).

Según reportes de ONU/SIDA, la infección es cada vez más prevalente en mujeres y en adolescentes femeninas. En la información proveniente de la notificación regular que realizan las Coordinaciones Regionales del Programa Nacional de SIDA/ITS en Venezuela es evidente el incremento de casos de VIH en pacientes femeninas durante el período 2002-2013, donde en el trienio 2002-2004 se registraron 4.159 casos, 3.897 durante 2005-2007, 6.763 para 2008-2010 y 5.899 durante el período 2011-2013 (Molina y Morales 2014).

En un estudio realizado por Cassamassimo *et al.* (2014), con relación a la categoría de exposición al VIH, la gran mayoría de las

mujeres (94,0%) refirió la vía sexual como principal forma de infección. Entre estas, 84,2% fueron infectadas por sus compañeros o ex-compañeros fijos, y las principales formas relatadas a través de la cuales sus compañeros fueron infectados, correspondieron a la relación sexual con múltiples compañeras (38,6%) y al uso de droga inyectable 18,5%. Igualmente, las mujeres cuyos compañeros eran serodiscordantes o tenían condición serológica ignorada o compañeros eventuales (43,7% y 37,5%, respectivamente) no utilizaban el preservativo en todas las relaciones; lo cual indica que la renuencia al uso del condón constituye un obstáculo para cualquier posible estrategia de prevención de la infección por el VIH. Por otro lado, García y Olea (2008), en un estudio realizado en Chile indicaron que en las mujeres la principal vía de exposición para la infección por VIH es la heterosexual en todos los quinquenios. En los hombres en cambio, la vía de exposición homosexual es la que concentra el mayor porcentaje de casos, representando 69% en el último quinquenio, con un aumento de 14% en relación al quinquenio anterior. Se destaca que en etapa SIDA, 63% de los casos tiene como vía de transmisión las prácticas de homo/bisexualidad y en etapa VIH este porcentaje aumenta hasta concentrar 80% de los casos de hombres que tienen sexo con hombres (HSH).

Existen numerosos factores de riesgo que se correlacionan con la transmisión del VIH a través de la vía sexual, tales como la prevalencia de infección de VIH en la población general, ya que mientras más prevalente es esta entidad hay mayor riesgo de contraerla, el número de parejas sexuales, el tipo de encuentro sexual, la presencia de úlceras u otras enfermedades de transmisión sexual y uno de los factores más importantes en todas las formas de transmisión: la viremia de la pareja infectada. En cuanto al tipo de encuentro sexual, el sexo anal receptivo es considerado el que presenta el mayor riesgo de transmisión, correspondiendo al 0,3%. Esta mayor prevalencia es consecuencia de la mayor fragilidad de la mucosa anal, lo que genera inoculación directa del virus al torrente sanguíneo secundario al trauma de la mucosa anal que es generado

durante la relación sexual. Por otro lado el sexo vaginal receptivo presenta informes que muestran un riesgo de 0,2%. El riesgo de transmisión mujer a hombre a través del sexo vaginal es del 0,1% y finalmente, el sexo oral se considera con bajo riesgo de transmisión, a pesar de que no existen datos exactos ha habido casos aislados descritos. Aun así dadas las características de éste es poco probable que a través de ésta vía pueda generarse el contagio del VIH (Sánchez *et al.* 2012).

Con respecto a la edad y el número de personas que resultaron reactivas, el mayor porcentaje de casos (41,66%; 5/12) se presentó entre el rango de 20 a 29 años seguido del de 30 a 39 años (33,33%; 4/12), lo cual coincide con los resultados de Escalona *et al.* (2018), quienes encontraron que estos grupos etarios eran los predominantes entre los nuevos diagnosticados con infección por VIH en el estado Aragua para el período 2013-2016.

Por otro lado, el Centro para el Control y la Prevención de enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) en su informe 2015 indicó que para los HSH la tasa de diagnóstico de VIH aumentó un 6%. La tasa de VIH entre los HSH blancos ha bajado 18%, pero para las edades de 13 a 24 años, la tasa ha aumentado 56%. En 2015, el 94% de las infecciones se atribuyeron al contacto sexual; 70% de hombre a hombre y 24% de transmisión heterosexual (CDC 2015).

Es importante resaltar que de los 12 pacientes que resultaron reactivos solo cuatro accedieron a repetirse la muestra. Es posible que esto sea un reflejo del temor sobre saber el estatus actual de la infección, conllevando a la evolución de la enfermedad al pasar los años, ocasionando un desgaste del sistema inmune y la presentación de infecciones oportunistas o neoplasias asociadas al SIDA acortando la expectativa de supervivencia en cada paciente, mientras que por otro lado ocasiona la transmisión del virus entre la población sana, incrementando el número de casos.

En la era de “el tratamiento como prevención”, la detección temprana del VIH, el seguimiento oportuno de progresión de la enfermedad, y la temprana vinculación con el tratamiento antirretroviral son pasos críticos para frenar la propagación del VIH, objetivos fundamentales de las metas planteadas a nivel internacional 90-90-90 (ONUSIDA 2015). El diagnóstico e inicio tardío del tratamiento antirretroviral están fuertemente asociados con el deterioro de la salud de los individuos infectados. Es por ello que la identificación temprana del

VIH y el seguimiento puntual son fundamentales para mejorar el estado del paciente y la reducción de la transmisión del virus (Tang *et al.* 2014).

Es por esto que los planes de salud regionales y nacionales deben dirigir esfuerzos para fortalecer la pesquisa de VIH, con la finalidad de realizar el diagnóstico en etapas tempranas de la infección, lo que permita mejoras en el pronóstico, control y evaluación de las personas con VIH, adicional al desarrollo de estrategias para la modificación de conductas con el fin de disminuir la propagación del virus en las comunidades. Es por ello que resulta indispensable fomentar la educación sexual con campañas de prevención e información en todos los ambientes educativos y formativos del país, donde se promueva el uso correcto del preservativo para concientizar a la población y prevenir infecciones de transmisión sexual.

CONCLUSIONES

Resulta evidente la relevancia de reducir la proporción de personas con VIH sin diagnosticar, sin vulnerar el derecho a la confidencialidad y la voluntariedad de la prueba, objetivo prioritario incluido en el Plan Estratégico de Prevención y Control de la Infección por VIH y otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AAAC (AVESA-ACCSI-ALIADAS EN CADENA). 2015. Los derechos y la salud sexual y reproductiva en Venezuela. Tomo 4: VIH/SIDA. Disponible en línea en: <https://www.medbox.org/los-derechos-y-la-salud-sexual-y-reproductiva-en-venezuela-tomo-4-vihsida/download.pdf>. (Acceso 02.11.2018).
- CASSAMASSIMO MT, GARCÍA DE LIMA CM, DO ROSARIO L. 2014. Vulnerabilidad de mujeres viviendo con VIH/SIDA. *Rev. Latino-Am. Enfermagem*. 22(1):1-8.
- CDC (CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION). 2015. HIV surveillance report 2015. Vol. 27. Disponible en línea en: <https://www.cdc.gov/hiv/library/reports/hiv-surveillance.html> (Acceso 15.10.18).
- ESCALONA P, PIMENTEL Z, PÉREZ-YBARRA L, CÓRCEGA M, MORENO M, ROMÁN C, MÁRQUEZ Y, RODRÍGUEZ P. 2018. Situación epidemiológica del virus de inmunodeficiencia humana en el estado Aragua, Venezuela. 2013-2016. *Avan. Biomed*. 7(2):76-84.

- FORBI JC, FORBI TD, AGWALE SM. 2010. Estimating the time period between infection and diagnosis based on CD4⁺ counts at first diagnosis among HIV-1 antiretroviral naïve patients in Nigeria. *J. Infect. Dev. Ctries.* 4(10):662-667.
- GARCÍA M, OLEA A. 2008. Evolución y situación epidemiológica de la infección por virus de inmunodeficiencia humana y síndrome de inmunodeficiencia adquirida en Chile. *Rev. Chil. Infect.* 25(3):162-170.
- MÁRQUEZ Y, PIMENTEL Z, CASTILLO S, URQUIOLA AM, PÉREZ-YBARRA L. 2017. Contaje de linfocitos T y carga viral para virus de inmunodeficiencia humana tipo 1 en pacientes coinfectados con virus linfotrópico de células T y virus hepatitis B. *Saber.* 29:452-460.
- MSSSE (MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD). 2014. Guía de Recomendaciones para el diagnóstico precoz del VIH en el ámbito sanitario. Madrid, España: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Disponible en línea en: http://www.msbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/docs/GUIA_DX_VIH.pdf. (Acceso 20.10.2018).
- MOLINA RD, MORALES M. 2014. Informe nacional de avances en la implementación de la declaración de compromisos sobre VIH/SIDA (2001) y la declaración política sobre VIH/SIDA (2011). Presentado por la República Bolivariana de Venezuela. Disponible en línea en: https://www.unaids.org/sites/default/files/country/documents/VEN_narrative_report_2014.pdf. (Acceso 15.11.2019).
- ONUSIDA. 2013. Informe mundial. Disponible en línea en: http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/UNAIDS_Global_Report_2013_es_1.pdf. (Acceso 01.11.2018).
- ONUSIDA. 2015. El sida en cifras 2015. Disponible en línea en: http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/AIDS_by_the_numbers_2015_es.pdf. (Acceso 11.01.2016).
- ONUSIDA. 2018. UNAIDS data 2018. Disponible en línea en: http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/unaids-data-2018_en.pdf. (Acceso 20.10.2018).
- OSPINA S. 2006. Diagnóstico de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. *Infectio.* 10(4):273-278.
- GESIDA (PANEL DE EXPERTOS DE GESIDA Y PLAN NACIONAL SOBRE EL SIDA). 2011. Documento de consenso de GESIDA/Plan Nacional sobre el Sida respecto al tratamiento antirretroviral en adultos infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana (actualización enero 2011). *Enfer. Infect. Microbiol. Clin.* 29(3):209.e1-209.e103.
- SÁNCHEZ C, ACEVEDO JJ, GONZÁLEZ M. 2012. Factores de riesgo y métodos de transmisión de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. *Rev. CES Salud Pública.* 3(1):28-37.
- TANG H, MAO Y, SHI CX, HAN J, WANG L, XU J, QIN Q, DETELS R, WU Z. 2014. Baseline CD4 cell counts of newly diagnosed HIV cases in China: 2006-2012. *PLoS ONE.* 9(6):e96098.
- VICENTELLI R, LLOVERA V, OVALLES R, PÉREZ-YBARRA L. 2008. Inmunofenotipificación basal en personas diagnosticadas con VIH-1 en una Unidad Regional de Inmunología (URIC), Venezuela, 2004-2006. *RSVM.* 28(2):134-138.